

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

TRIBUTACIÓN DEL BITCOIN BITCOIN TAXATION

Luis María Romero Flor

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF)
Universidad de Castilla-La Mancha
ID ORCID 0000-0002-6812-0995

Resumen: Tras más de una década de la aparición en el mercado de la primera moneda virtual no hay todavía una regulación legal sobre el régimen tributario de las operaciones de creación, posesión, adquisición y transmisión del bitocoin. Ha sido la doctrina administrativa la que ha ofrecido transitoriamente una línea argumental, más o menos evolucionada, en algunos aspectos, aunque insuficientes en otros, sobre su régimen tributario, integrando esta nueva realidad virtual en las categorías jurídicas clásicas previstas por nuestro ordenamiento tributario.

Abstract: After more than a decade of the appearance on the market of the first virtual currency, there is still no legal regulation on the tax regime of the operations of creation, possession, acquisition and transmission of bitcoin. It has been the administrative doctrine that has temporarily offered a line of argument, more or less evolved, in some aspects, although insufficient in others, on its tax regime, integrating this new virtual reality into the classic legal categories provided by our tax system.

Palabras clave: *Bitcoin, criptomonedas, blockchain, tributación*

Keywords: *Bitcoin, criptomonedas, blockchain, taxation*

Sumario: 1.- Cuestiones preliminares. 2.- Tributación del bitcoin según el tipo de operación: 2.1.- Generación a través del minado. 2.2.- Compra y venta, intercambio y contraprestación. 2.3.- Mantenimiento como bien de inversión. 3.- Consideraciones finales. 4.- Referencias bibliográficas.

Summary: 1.- Preliminary questions. 2.- Taxation of bitcoin according to the type of operation: 2.1.- Generation through mining. 2.2.- Buying and selling, exchange and consideration. 2.3.- Maintenance as investment goods. 3.- Final considerations. 4.- Bibliographic references.

1.- CUESTIONES PRELIMINARES

A estas alturas a casi nadie le resulta ajena la palabra bitcoin, y mucho menos que el mismo es una moneda virtual, criptomoneda o *token* cuya autoría se atribuye a *Satoshi*

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

*Nakamoto*¹, puesta en circulación a principios de 2009 por un grupo de informáticos que decidió, tras la crisis económica y como respuesta a la pérdida de confianza en las entidades bancarias y financieras tradicionales, crear e implementar su propia moneda virtual para poder operar entre ellos al margen de las monedas de curso legal y del sistema monetario internacional.

Desde la creación de esta primera criptomoneda hasta la fecha, muchos han sido sus seguidores, tanto que en la actualidad se estima que existen más de 14.500 monedas virtuales, y creciendo cada día que pasa, siendo las más usadas, además del bitcoin, el *yearn finance*, el *ethereum* (muy vinculada a los *smart contract*), el *ripple* o el *litecoin*.

Tecnológicamente hablando, el bitcoin no es otra cosa que una cadena de algoritmos matemáticos que utilizan un sistema de encriptación de clave asimétrica, un software abierto de red *peer to peer* (punto a punto, directamente entre partes), y la tecnología *blockchain* (cadena de bloques).

Aún a pesar de lo complicado que puede parecer su lenguaje tecnológico, el poseer un bitcoin en realidad no es tan complicado, pues cualquier persona puede adquirirlo a través de las siguientes vías: minándolo con su propio ordenador; comprándolo a través de una *trading platform* (plataforma de negociación) o de un *exchange* (casa de cambio) pagando por ellos en euros u otra divisa; o recibiendo un ingreso de un tercero con motivo de una donación o de una transacción económica por la venta de un producto o realización de un servicio.

Y su funcionamiento también es igual de sencillo. En este sentido, si un determinado sujeto quiere realizar una determinada transacción electrónica a través de esta criptomoneda, lo primero que deberá realizar es abrir un *wallet* (o monedero virtual), esto es, una dirección o código en el que abonará o cargará la transacción y que permite enviar, recibir y almacenar criptomonedas; En este monedero tendrá la clave de acceso asimétrica compuesta de una clave de acceso pública² y otra privada³.

Cada transacción electrónica que el sujeto realice ha de quedar registrada, por ello va a tener asignado un código alfanumérico, una combinación de números y signos, que se va a encriptar y empaquetar en un bloque, el cual incluye además el código de la última transacción realizada, permitiendo de esta manera formar una cadena de bloques permanentes e inmutables, imposibles de borrar o alterar, ya que cualquier mínimo intento

¹ *Satoshi Nakamoto* era quién firmaba el artículo de nueve páginas que aparecía en internet “*Bitcoin: un sistema de dinero en efectivo electrónico de igual a igual*”, aunque en realidad se desconoce a su creador o creadores. Una copia del mismo puede consultarse en <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. [Consultado el 1 de julio de 2021]

² Esta clave de acceso pública es el equivalente al número de una cuenta bancaria y está constituido por un “*alias*” asociado a una clave privada generada mediante una función criptográfica. Como regla general la clave pública es finalmente convertida en una dirección mediante una función *hash*, sirviendo para identificar de forma fiable a la parte que ha realizado la transacción respetando la privacidad de sus datos encriptados.

³ La clave privada constituye el identificador digital secreto con el que se cifran y descifran contenidos encriptados, siendo imprescindible para crear un monedero virtual, acceder a él y transaccionar en la cadena *blockchain*.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

de manipulación o de cambiar una anotación rompería la cadena; y donde cada bloque se cerrará mediante un sellado de firma criptográfica o huella (*hash*) que el siguiente bloque abre con la mencionada firma y con la propia, y así sucesivamente⁴. La tecnología que permite estos registros y que es la base operativa de todo este sistema es el *blockchain*⁵, consistente en una Tecnología de Registro Distribuido (*Distributed Ledger Technology* o DLT) que comporta la existencia de una comunidad de usuarios certificantes o validadores entre sí de que la información encriptada que circula en la cadena de bloques no se ha manipulado y permanece inmutable.

Además, el simple hecho de ser usuario de bitcoin conlleva que su ordenador se convierta en *nodo* de red, en un servidor de la cadena de bloques, de manera que toda la información va a estar distribuida por toda la red, es pública y descentralizada, no está en manos de un único propietario ni necesita de intermediarios ni está almacenada en una única máquina, por lo que al no tener nadie la exclusividad de su gestión ni custodia, unido a que su funcionamiento se basa en la confianza y consenso de los miembros o *nodos* de red que, voluntariamente, deciden operar con esta moneda, añade si cabe más seguridad al sistema, impidiendo además su uso indebido.

Más complicado resulta, si cabe, el determinar cuál es la verdadera naturaleza jurídica y económica de las criptomonedas, máxime si tenemos en cuenta que estas monedas virtuales se crearon con la idea de poder realizar con ellas inversiones y compras sin pasar por una institución financiera, y por ende, tampoco van a estar disciplinadas por ley ni bajo el control o manipulación de un gobierno o banco central. Por tanto, se trataría, en palabras de MÓNER, “*de un sistema de pago que no es, en principio, legal ni ilegal,*

⁴ Tal y como ha destacado ALCOBER, de cara a proceder a insertar contenidos en un nuevo bloque se requiere el consenso de los actores intervinientes de manera que, al añadir el nuevo bloque a la cadena, la acción puede verificarse y tiene trazabilidad pudiendo dicho proceso automatizarse completa o parcialmente utilizando algoritmos apropiados; tal y como describe el citado autor, “*cada bloque dispone de una marca de tiempo y un enlace con el bloque anterior, además de información sobre la aplicación específica. Puede ser una lista de datos y operaciones o un segmento de código que puede ejecutarse [...] Cada bloque tiene un hash o identificador criptográfico único. Si se modifica la información, su hash cambia. El hash se determina con un algoritmo y depende de la información contenida en ese bloque. En bitcoin, los mineros se encargan de encontrar nuevos hash para crear bloques; a cambio obtienen una retribución en criptomonedas. En cada bloque también existe un registro que contiene el hash del bloque precedente, lo que posibilita la estructura secuenciada. Si alguien introduce un cambio no consensuado en la información, el hash cambiará y la cadena se romperá. Cambiar un hash significa tener que modificar todos los hash de los bloques existentes. Con los actores observando, es difícil que se pueda producir un fraude de esta índole. Después de 10 años de experiencia con blockchain, la mayoría de incidencias detectadas están relacionadas con el robo de claves o problemas derivados con la gestión en plataformas. Se puede integrar código ejecutable en los bloques y desencadenar una acción automática cuando se produce un evento determinado. Por ejemplo, se podría implementar un contrato de futuros, activándose una operación de pago o compensación a vencimiento*”. ALCOBER, X.: “Las otras (múltiples) aplicaciones del blockchain”. *Diario Cinco Días*. 2018. Disponible en <http://www.cincodias.com> [Consultado el 22 de junio de 2021].

⁵ Tal y como señala GONZÁLEZ DE FRUTOS “*blockchain es un protocolo de intercambio de valor en red sin mediación de intermediarios, lo que lo convierte en la tecnología más disruptiva después de internet, pues mientras éste es un medio de compartir información, blockchain es un medio de transmitir valor de forma digital*”. GONZÁLEZ DE FRUTOS, U.: “La fiscalidad en el mundo blockchain”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 425-426. 2018. Pág. 8.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

*sino más bien alegal, pues no hay una ley que ampare su uso de manera concreta, pero tampoco ninguna que la impida de manera estricta*⁶.

La ausencia de regulación existente al respecto llevó a la *Financial Action Task Force* (FATF) a elaborar un informe sobre monedas virtuales⁷, en el que ya se admitía la complejidad del concepto de moneda virtual y la necesidad de adoptar conceptos de comprensión común y de términos coherentes a nivel internacional, necesarios no ya sólo porque afectaba a la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, sino porque también era necesario para la regulación de la protección de los consumidores, la reglamentación de las transacciones financieras y la fiscalidad de las operaciones. Pero a la par venía a reconocer que su uso puede estimular la mejora de los sistemas actuales de pago, reduciendo costes derivados de las tarjetas de crédito o de los pagos online de pequeña cuantía, así como el hecho de facilitar las remesas internacionales y la inclusión social de millones de personas que está excluidas de los sistemas bancarios tradicionales. Ahora bien, advierte que debe de estar sometida a una disciplina legal que limite sus riesgos potenciales respecto del tráfico ilícito de flujos de dinero, aprovechando el anonimato del mundo digital y estar fuera de toda jurisdicción.

De igual manera, el informe de la *Financial Stability Board* (FSB)⁸, centrado principalmente en analizar la protección de los inversores, la integridad del mercado, el blanqueo de dinero, las exposiciones bancarias y el monitoreo de la estabilidad financiera, señala que aunque las criptomonedas hayan sido diseñadas para funcionar fuera de los marcos regulatorios establecidos, es necesario elaborar recomendaciones y estándares internacionales frente a su proliferación; por lo que se recomienda el monitoreo de los criptoactivos, así como que se considere el enfoque regulatorio de los mismos a nivel internacional.

Por su parte, la Directiva (UE) 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018⁹, viene a considerar que las monedas virtuales no deben confundirse con el dinero electrónico, sino que tienen que ser consideradas como “*una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada a una moneda legalmente*

⁶ MÓNER, F.: “Un sistema de pago alegal”. *Escritura Pública*. Núm. 92. 2015. Pág. 57.

⁷ Informe intitulado “*FATF Report: Virtual currencies. Key definitions and Potential AML/CFT Risks*”, elaborado en junio de 2014 por este órgano intergubernamental cuyas recomendaciones se reconocen, gracias al apoyo del G20, como estándares en la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y que puede consultarse en <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf> [Consultado el 3 de julio de 2021].

⁸ Informe denominado “*Crypto-assets. Work underway, regulatory approaches and potential gaps*”, elaborado en mayo de 2019 por este órgano junto con el *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), el *Committee for Payments and Market Infrastructures* (CPMI), el *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) y la FATF, con el objetivo de actualizar a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 sobre los problemas que surgen de los criptoactivos; y que puede consultarse en <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P310519.pdf> [Consultado el 3 de julio de 2021].

⁹ Generalmente conocida como “*Quinta Directiva*”, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

establecida, y no posee la consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente”¹⁰.

En cuanto al informe elaborado por el Banco Central Europeo (BCE)¹¹, aunque considera que el volumen de criptomonedas no es suficientemente significativo para que pueda afectar a la economía y su impacto en los mercados es ciertamente limitado, alerta sobre la volatilidad de las monedas virtuales y la ausencia de una institución pública específica que proteja el valor de los criptoactivos, lo que dificulta su uso como forma de dinero, como depósito de valor y como unidad de cuenta, concluyendo que las criptomonedas en realidad no son monedas sino activos, pero activos de alto riesgo dado su carácter eminentemente especulativo.

De manera similar, el Banco de España (BE) junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han emitido sendos informes¹² donde se reconoce que aunque las criptomonedas se presenten en ocasiones como alternativa al dinero de curso legal, si bien tienen características muy diferentes, ya que no resulta obligatorio aceptarlas como medio de pago de deudas u otras obligaciones, su circulación es muy limitada y su valor oscila fuertemente, motivo por el cual no pueden considerarse un buen depósito de valor ni una unidad de cuenta estable; advirtiendo que quienes decidan comprar este tipo

¹⁰ La citada Directiva se proyecta también, entre otras operaciones, sobre los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónico como entidades que prestan servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales, estableciendo que los Estados miembros garantizarán que los mismos estén debidamente registrados y obligados a facilitar información sobre operaciones sospechosas que actualmente gravitan sobre otros intermediarios financieros.

¹¹ Informe denominado “*Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures*”, elaborado en mayo de 2019, en el que se analiza el impacto actual de las criptomonedas en la política monetaria y el comercio digital en el ámbito de la Unión Europea; y que puede consultarse en <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf> [Consultado el 4 de julio de 2021]. Con carácter previo, ya había emitido otro informe en octubre de 2012, denominado “*Virtual currency Schemes*”, en el que se analizaba la problemática de las monedas electrónicas, entre las que se encontraba el bitcoin, reconociendo en aquel entonces que el número de transacciones con este tipo de monedas era todavía relativamente bajo, y que el sistema no suponía un riesgo para la estabilidad de precios, sin embargo era de esperar que el crecimiento de las monedas virtuales continuara debido al creciente acceso y uso de Internet, al aumento del comercio electrónico y de productos digitales, al mayor grado de anonimato en comparación con otros instrumentos de pago electrónicos, los menores costos de transacción, en comparación con el pago tradicional y al intercambio de información más directo y más rápido en la liquidación de las operaciones, por lo que exigía un examen periódico de estos crecimientos con el fin de volver a evaluar los riesgos; informe que puede ser consultado en <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf?941883c8460133b%207758f498192a3ed9e> [Consultado el 4 de julio de 2021].

¹² El 8 de febrero de 2018 realizaron un comunicado conjunto sobre “*criptomonedas*” y “*ofertas iniciadores de criptomonedas*” (ICOs). Recientemente, el 9 de febrero de 2021, realizaron otro comunicado conjunto sobre “*el riesgo de las criptomonedas como inversión*”. Ambos comunicados pueden ser consultados en <https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf> y <https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Be14ce903-5161-4316-a480-cb1916b85084%7D>, respectivamente [Consultados el 4 de julio de 2021].

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

de activos digitales deben de considerar todos los riesgos asociados y valorar si disponen de toda la información suficiente, pues existe un alto riesgo de pérdida o fraude.

Por último, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 326/2019, de 20 de junio, con respecto a la naturaleza del bitcoin, consideró que no era sino un activo patrimonial inmaterial en forma de unidad de cuenta, definida mediante tecnología informática y criptográfica, cuyo valor es el que se alcanza en cada momento en función de la oferta y demanda de esta criptomoneda que se realiza a través de plataformas virtuales de compraventa; por lo que fijar el valor de bitcoin según el precio de intercambio, permite utilizarlo como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral, siempre y cuando las partes lo acepten.

De todo lo anteriormente expresado se colige que las criptomonedas (incluyendo el bitcoin) y la tecnología *blockchain* que les da soporte, pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años, pero actualmente para valorar su validez como alternativa de inversión o su uso como medio de pago es preciso también tener muy presente, en primer lugar, que desde el punto de vista legal no se consideran ni dinero electrónico ni dinero legal al no existir todavía un marco normativo¹³ que las regule y que proporcione garantías y protección similar a las aplicables a los productos financieros o mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversiones. Además, pese a que existen desde hace más de una década, la aceptación de las criptomonedas como medio de pago es aún muy limitada¹⁴, no existiendo obligación de aceptar bitcoin o cualquier otra criptomoneda como medio de pago de deudas u otras obligaciones, quedando actualmente la responsabilidad de su distribución en manos de los usuarios que decidan utilizarlas como contraprestación en sus transacciones. Y, finalmente, dada su elevada volatilidad, las criptomonedas no cumplen las funciones de unidad de cuenta con la que establecer precios y depósito de valor hacia el que canalizar inversiones a no ser que sean especulativas.

2.- TRIBUTACIÓN DEL BITCOIN SEGÚN EL TIPO DE OPERACIÓN

Aún a pesar de que, como veíamos con anterioridad, el uso de las criptomonedas aún no ha sido regulado expresamente ni en España ni en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea¹⁵, sí que es posible utilizarlas (sobre todo los bitcoin) en el tráfico comercial; lo cual no ha impedido a las Administraciones Tributarias el interpretar y calificar jurídicamente las distintas actividades relacionadas con el uso de las

¹³ Actualmente se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MICA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos.

¹⁴ Lo que contrasta con otros muchos desarrollos digitales que han tenido una aceptación generalizada en mucho menos tiempo.

¹⁵ Sólo en unos pocos países ya se ha empezado a aceptar criptomonedas como medio de pago habitual, sobre todo para el comercio electrónico (Japón) o como moneda refugio (Venezuela), siendo su uso simplemente tolerado en la mayoría de los países, aunque también existen otros (Ecuador, Bolivia, Vietnam y China) que directamente lo ha prohibido.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

criptomonedas de acuerdo con su propia naturaleza y, por consiguiente, determinar la tributación de la mismas en función de que se trate de su adquisición, tenencia y/o transmisión por empresarios y/o particulares.

2.1.- GENERACIÓN A TRAVÉS DEL MINADO

Como hemos tenido oportunidad de analizar con anterioridad, cuando un usuario realiza transacciones con bitcoin, éstas tienen que incorporarse como nuevos bloques de información a la cadena ya existente, nuevos bloques que deben ser validadas y reconocidas por el conjunto de los usuarios o mineros¹⁶, que a través de sus ordenadores, compiten entre ellos para encontrar la solución al algoritmo que permita enlazar o encadenar una transacción con la anterior de manera que la anotación quede registrada.

Por consiguiente, la minería, y con ella los mineros, al verificar las transacciones realizadas por los usuarios, son una parte primordial en el funcionamiento del bitcoin, manteniendo el *blockchain* estable y seguro. A cambio, por cada transacción registrada con éxito a través del producto del trabajo de encontrar el algoritmo, van a recibir una recompensa o compensación económica en bitcoin, los cuales pueden almacenar y usar como medio de pago o intercambiar directamente por monedas de curso legal.

Como podemos observar, la labor de minar bitcoin (*bitcoin mining*)¹⁷ va a tener ánimo lucrativo¹⁸; pronunciándose al respecto la Dirección General de Tributos (DGT) en su Consulta vinculante V3625/2016, de 31 de agosto, que para que una actividad de tal tipo sea considerada como económica se va a requerir que dicha actividad se realice en territorio español, suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y/o recursos humanos con un fin determinado, y que dicho fin sea, precisamente, la intervención en la producción o distribución de bienes y servicios; y de ser así va a tener

¹⁶ La denominación como minero de los *nodos* validadores (usuarios encargados de validar las operaciones) es propia del bitcoin, como consecuencia de las similitudes existentes entre la obtención de esta moneda y del oro y plata: al igual que requieren maquinaria más costosas para extraer estos metales preciosos cada vez menos accesible, se requieren ordenadores más costosos para resolver los problemas criptográficos cada vez más difíciles. *Vid.*, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “El bitcoin y sus implicaciones”. *Cauces: Cuadernos del Consejo Económico y Social*. Núm. 34. 2017.

¹⁷ A priori, cualquier sujeto puede acometer esta labor si posee un ordenador con la suficiente capacidad de realizar millones de cálculo por segundo así de una serie de aplicaciones especializadas, si bien en la práctica, debido a la complejidad y al alto consumo de electricidad por las horas de computación y su refrigeración, es difícilmente alcanzable de manera individual, por eso los usuarios colaboran en redes organizadas (*pools*) recibiendo bitcoin en función de su cuota de *pool*, o lo hacen posible gracias a grupos de ordenadores situados en grandes naves (*granjas*). Como señala LEGERÉN MOLINA, la labor de extracción u obtención originaria de monedas virtuales se ha profesionalizado, concentrándose en las zonas del globo donde la energía es más barata, como China, Malasia o Georgia. LEGERÉN MOLINA, A.: “Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales del blockchain”. *Revista de Derecho Civil*. Núm. 1. 2019. Pág. 182.

¹⁸ Para GÓMEZ JIMÉNEZ, la obtención de criptomonedas a cambio de una resolución de un problema lógico-matemático complejo puede ser considerada como un negocio jurídico de permuta, en donde una parte entrega o eventual o potencial medio de pago, y la otra entrega a cambio un trabajo intelectual materializado en la resolución del problema lógico que da lugar a la moneda virtual. GÓMEZ JIMÉNEZ, C.: “El bitcoin y su tributación”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 380. 2014. Pág. 93.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

la obligación de matricularse en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)¹⁹, aún no existiendo habitualidad en el ejercicio de la actividad económica pues bastaría con un solo acto de realización de una actividad económica para que se produzca el supuesto grabado.

Ahora bien, las Tarifas del Impuesto aún no recogen epígrafe alguno sobre cualquier actividad económica relacionada con criptomonedas, de manera que, atendiendo a lo dispuesto por la regla 8ª de las Instrucciones del Impuesto²⁰, la DGT ha declarado en sus Consultas vinculantes V3625/2016 y V2908/2917, de 31 de agosto y 13 de noviembre respectivamente, que la actividad de minería se trata de una actividad económica clasificada en el epígrafe 831.9 de la Sección Primera del IAE, bajo la denominación de “*otros servicios financieros n.c.o.p.*”²¹.

Si tenemos en cuenta la similitud de las actividades económicas que se desarrollan con monedas virtuales (divisas no reguladas) y se desarrollan con monedas de curso legal (divisas reguladas), coincidimos con MARTÍNEZ GÁLVEZ que la interpretación administrativa de reconocer la actividad por la que se generan nuevas monedas como una actividad financiera, supone reconocer la prestación de un servicio de esa naturaleza, que resulta además compensado (o retribuido) con la entrega de una determinada cantidad de monedas²².

Por consiguiente, el hecho de clasificar como actividad económica, en concreto como prestación de servicios financieros, a los trabajos de mantenimiento de la *blockchain* y de la generación de nuevas unidades de bitcoin constituye una cuestión importante a efectos impositivos, pues sus titulares tendrán que tributar como autónomos, así como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en el Impuesto sobre Sociedades (IS), en función de su personalidad jurídica.

A efectos del IRPF, hay que partir de la idea de que la obtención de bitcoin a través de una actividad intelectual concretada en la resolución de un problema matemático, va a

¹⁹ En la medida en que su hecho imponible lo constituye, conforme al artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), “*el mero ejercicio en territorio nacional de actividades económicas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto*”. La obligación de matrícula no implica, necesariamente, la obligación de pagar cuota tributaria alguna pues, como establece el artículo 82.1 c) del TRLRHL, las personas físicas y las personas jurídicas que tengan una cifra de negocios inferior a un millón de euros están exentos del impuesto.

²⁰ Regla 8ª del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, la cual dispone que “*las actividades no especificadas en las Tarifas se clasificarán, provisionalmente, en el grupo o epígrafe correspondiente a la actividad a la que por su naturaleza más se asemejen y tributarán por la cuota asignada a esta*”.

²¹ MIRAS MARÍN demandaba la inclusión de la actividad del minado en la genérica agrupación 99 dedicada a “*servicios no clasificados en otras rúbricas*”, en concreto en el grupo 999 denominado “*otros servicios*”. MIRAS MARÍN, N.: “El régimen jurídico tributario del bitcoin”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 406. 2017. Págs. 130 y 131. Sin embargo, sobre esta posibilidad la mencionada Consulta vinculante V2907/2017 de la DGT se pronunció sucintamente determinando que su clasificación en el grupo 999 “*no es apropiada*”.

²² MARTÍNEZ GÁLVEZ, P.: “Consecuencias tributarias de las operaciones con criptomonedas”. *Revista Contabilidad y Tributación*. Núm. 449-450. 2020. Pág. 88.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

generar al minero persona física una renta susceptible de ser incluida dentro la amplia y laxa concepción de rentas que componen el hecho imponible del impuesto, pudiéndose subsumir o bien, dentro del concepto de rendimientos del trabajo (si realiza la actividad por cuenta ajena), o bien dentro del concepto de actividades económica (si realiza la actividad por cuenta propia sin relación de dependencia)²³; disyuntiva que se disipa a favor de esta última opción desde el mismo momento en que se reconoce que no puede existir una relación de dependencia si se desconoce quién es esa hipotética personas o entidad que dirige el diseño y el funcionamiento del sistema bitcoin²⁴. En consecuencia, se presume que en la gran mayoría de los casos, la actividad de minado tendrá la consideración, en sede del minero, de rendimientos de actividades económicas, lo cual determinará, de acuerdo con el artículo 28.1 LIRPF que su rendimiento neto se determine en régimen de estimación directa normal²⁵, de acuerdo con las normas que regulan el IS; integrándose en la base general del IRPF.

Si por el contrario la actividad de minado de bitcoin se realiza por un sujeto pasivo del IS, la renta obtenida por éste, cualquiera que sea su fuente u origen, tributará por este impuesto, cuya base imponible en el régimen de estimación directa se calculará corrigiendo el resultado contable de la entidad, básicamente de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio (CCo)²⁶ y en el Plan General de Contabilidad (PGC)²⁷, dada la falta de disposición específica en la LIS sobre la eventual renta obtenida derivada de la consecución de bitcoin por el minado.

En este sentido, y ciñéndonos a las definiciones que ofrece el PGC, dos serían las alternativas para registrar la adquisición de bitcoin por medio del minado, dependiendo de la actividad económica principal realizada por el sujeto pasivo del IS: o bien contabilizarlo como existencia o como inmovilizado o activo intangible²⁸.

²³ Recordemos que el artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) establece que “*se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo persona o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas*”; mientras que, por su parte, el artículo 27 LIRPF dispone que “*se consideran rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanías, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas*”.

²⁴ Cfr., en este sentido, GÓMEZ JIMÉNEZ, C.: “El bitcoin y su tributación”. *op. cit.* Págs. 94 y 95.

²⁵ Dejando a salvo las peculiaridades de la estimación directa simplificada y de la estimación objetiva reguladas, respectivamente en los artículos 30 y 31 LIRPF.

²⁶ Tal y como dispone el artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

²⁷ Aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

²⁸ PEDREIRA MENÉNDEZ, J.: “La contabilización y tributación de la moneda virtual (Bitcoin)”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018. Págs. 139 a 142. Por su parte el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), mediante consulta número 38/2014, de 5 de marzo, califica las criptomonedas como un inmovilizado intangible en la medida

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

Por tanto, si el sujeto pasivo tiene por actividad principal obtener bitcoin mediante el minado con la pretensión de venderlas a un tercero, es decir, transformar el mismo en disponibilidad financiera a través de la venta, se deberá de contabilizar como existencia²⁹; y si, por el contrario, el sujeto pasivo no tuviera como actividad económica principal la generación *ex novo* de bitcoin de forma excepcional con la finalidad de integrar el patrimonio de la empresa, habrá de considerar la calificación contable de los bitcoin como inmovilizado intangible o activo no corriente mantenido para la venta³⁰. Ahora bien, independientemente se trate de existencia o inmovilizado inmaterial, los elementos comprendidos en los mismos se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción; por lo que en el supuesto concreto de la minería el bitcoin se deberá valorar por los costes asociados a su generación (coste de producción), que deberán ser debidamente activados en la empresa para no incurrir en ganancias injustificadas.

Por lo que respecta a la imposición indirecta, la DGT analizó, en la ya citada Consulta vinculante V3625/2016, de 31 de agosto, el régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a la actividad de minado de bitcoin, negándole (a diferencia de lo que ocurre con la imposición directa) la consideración de actividad económica, pues aún a pesar de reconocer que en estos casos el minero tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del IVA (en la medida en que ordena por cuenta propia los factores de producción necesarios con el fin de intervenir en el mercado), además entiende que, para que estas operaciones de minado estén sujetas al IVA, también es necesario que se trate de entregas de bienes o prestaciones de servicios que se realicen a título oneroso.

Para considerar si una operación se efectúa a título oneroso, el órgano directivo se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 5 de febrero de 1981, *Coöperative Aardappelendewaarplaats*, asunto C-154/80, la cual estimó que para que exista onerosidad de una operación “*debe existir una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida para que una prestación de servicios sea gravable por el impuesto*”; así como en la STJUE de 3 de marzo de 1994, *R. J. Tolsma*, asunto C-16/1993, que en la misma línea viene a indicar que una prestación de servicios solo se realiza a título oneroso “*si existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas, y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor del servicio prestado al destinatario*”.

En base a lo anterior, la DGT va a considerar que las operaciones de minado de bitcoin no son operaciones en las que exista una relación directa entre el proveedor del servicio y el destinatario y el destinatario del mismo, y en los que la retribución abonada al prestado del servicio sea el contravalor del servicio prestado, ya que en la actividad de

que cumplen con los requisitos expuestos en la Norma de Registro y Valoración 5ª, del Plan General de Contabilidad.

²⁹ Este fue el criterio del ICAC en la consulta de 1 de diciembre de 2019 en relación a una sociedad dedicada al sector de las telecomunicaciones que había realizado los trabajos necesarios para emitir una moneda con la que pretendía obtener financiación para sus proyectos con su venta a terceros.

³⁰ MARTÍNEZ GÁLVEZ, P.: “Consecuencias tributarias de las operaciones con criptomonedas”. *op. cit.* Pág. 92.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

minado no puede identificarse un destinatario o cliente efectivo de la misma, en la medida que las nuevas unidades de bitcoin son automáticamente generadas por la red³¹. Por tanto, la DGT concluye afirmando que la falta de esa relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida determina, por tanto, la no sujeción al IVA de los servicios de minado de bitcoin; algo que no casa demasiado con la realidad, en la que lejos queda ya esa actividad que realizaba un particular de manera individual en su domicilio, sino que en la actualidad más bien se requiere de un local con una red de ordenadores para lograr un mayor poder computacional (*granjas*), haciendo un uso intensivo de tecnología y consumo de energía, por lo que para prestar el servicio de minado se necesitaría algo parecido a una instalación industrial, una importante infraestructura técnica e inversión³².

Como puede observarse, el problema principal en este caso radica en el modo de generación del bitcoin, o mejor dicho en la imposibilidad de identificar al destinatario concreto del bitcoin, lo que conlleva que el sujeto pasivo no tenga un tercero sobre el que repercutir el IVA correspondiente a su servicio. Sin embargo, entendemos que la mencionada dificultad para identificar al tercero receptor del servicio no debe ser argumento suficiente para considerar la actividad como no sujeta, en la medida en que para minar bitcoin se produce una verdadera ordenación de factores productivos con la finalidad de producir bienes con la finalidad de obtener una remuneración a cambio; o dicho en otros términos, si no se prestase el servicio de minado (validación de los bloques), no se recibirían los bitcoin.

Además de esta minería tradicional de bitcoin, en la que el minero, a través de su propio ordenador va a decidir qué software y hardware utiliza, qué criptomonedas va a minar, qué conexión a internet posee, etc., porque en función de todas esas decisiones tendrá un rendimiento u otro; también encontramos una minería en la nube o *cloud mining*, que se da cuando un sujeto compra poder de minado de un *pool* de minería a cambio de recibir un porcentaje del beneficio que han obtenido los mineros, en proporción al poder de minado que ha comprado.

El principal problema que nos encontramos en este caso es que no hay ni legislación ni resoluciones sobre este tema, por lo que, a través de la legislación existente y la tecnología, vamos a intentar buscar brevemente cuál es la solución que consideramos más coherente.

³¹ En este sentido, ROSEMBUJ, señalaba que en realidad no hay un vínculo suficiente entre los servicios que le facilitan y cualquier contraprestación que se perciba, pues la actividad de minado es una actividad aleatoria e impredecible, que no se encuentra conectada ni ligada a dicha actividad sino a un resultado final eventual. ROSEMBUJ, T.: *Bitcoin*. El Fisco. Barcelona. 2015. Pág. 134.

³² PEDREIRA MENÉNDEZ, J. y ÁLVAREZ PÉREZ, B.: “Consideraciones sobre la tributación y calificación contable de las operaciones en moneda digital (Bitcoins) en las empresas”. *Revista Quincena Fiscal*. Núm. 3. 2018. Págs. 21 y 22. Para GÓMEZ JIMÉNEZ, la calificación como no sujeción al IVA de la actividad de minado resulta coherente, además, con el hecho de que la obtención de una moneda virtual a través del proceso de minado supone la adquisición de algo que no tiene valor de uso o utilidad hasta que no se cambia en el mercado de bienes, servicios o por otras dividas. GÓMEZ JIMÉNEZ, C.: “El bitcoin y su tributación”. *op. cit.* Pág. 99.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

Dado que lo que se está haciendo cuando se contrata un servicio de minería en la nube o *cloud mining* es pagar por una potencia de minado en cierta moneda en algún lugar del mundo y, por tanto, no se está decidiendo ni sobre el software, ni el hardware, ni el proveedor de internet o de electricidad, etc., no se puede considerar la misma como actividad económica, al no producirse el hecho fundamental de la misma, que recordemos, es la ordenación por cuenta propia de factores materiales y humanos; sino que más bien, es un rendimiento de capital mobiliario, y más concretamente como cesión de capitales propios, que se valorará por la diferencia entre el capital aportado y el capital recibido; y nos basamos para justificar nuestra opinión en las semejanzas que tiene con el contrato de cuenta en participación, en el que como sabemos, es aquel contrato por el cual una persona partícipe aporta una cantidad dineraria a otra persona que es la gestora para que ésta última realice una actividad económica, la cual, devolverá con posterioridad al aportante un beneficio de dicha actividad económica³³.

2.2.- COMPRAVENTA, INTERCAMBIO Y CONTRAPRESTACIÓN

Además de la labor de minería descrita con anterioridad, se pueden adquirir bitcoin o cualquier otra criptomoneda a través de su compra o intercambio en las *exchange house* o de *trading platform*³⁴, utilizando para ello divisas de curso legal o virtuales; o incluso se puede utilizar como contraprestación o medio de pago por la entrega o adquisición de bienes o servicios.

A la vista de lo anterior, si lo percibido por la entrega de los bitcoin se corresponde con divisa de curso legal, el negocio jurídico sería considerado como compraventa³⁵, en el sentido de que se estaría comprando o vendiendo esta moneda virtual en su consideración de “*eventual medio de pago*”³⁶; sin embargo, tal y como señala la DGT mediante Consulta vinculante V0999/2018, de 18 de abril, el intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye una permuta, conforme a la definición

³³ En concreto, el art. 239 CCo lo describe en los términos siguientes: “*podrán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que conviniere y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la porción que determinen*”.

³⁴ Siguiendo a MIRAS MARÍN, las *exchange house* o casas de cambio son aquellas empresas dedicadas a operaciones de compra, venta o cambio de divisas virtuales y tradicionales, siendo su forma de trabajar similar a las empresas dedicadas al cambio de divisas; mientras que las *trading platforms* o plataformas de negociación son sitios en Internet donde se reúnen los compradores y vendedores de divisas virtuales para negociar su intercambio, de modo que estas empresas no se dedican directamente a la compraventa, sino que son meros puntos de encuentro. MIRAS MARÍN, N.: “El régimen jurídico tributario del bitcoin”. *op. cit.* Núm. 406. 2017. Págs. 108 y 109.

³⁵ En este sentido, cabe recordar que el artículo 1.445 del Código Civil (CC) indica que “*por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente*”.

³⁶ Según GÓMEZ JIMÉNEZ, se habla de “*eventual medio de pago*” y no de “*medio de pago*” porque al no tener un carácter de medio de pago legal ni tampoco ser un instrumento de pago de general aceptación el bitcoin tendrá valor, en tanto en cuanto pueda ser utilizado con posterioridad como medio de pago, dependiendo tal hecho de su aceptación por parte de tercero. GÓMEZ JIMÉNEZ, C.: “El bitcoin y su tributación”. *op. cit.* Pág. 99.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

contenida en el artículo 1.538 CC³⁷, calificación ésta igualmente trasladable a cuando se utiliza como pago por los bienes o servicios prestados.

Como puede observarse, ambos negocios jurídicos (compraventa y permuta) no son otra cosa que transacciones económicas con monedas virtuales que van a susceptibles de producir implicaciones tributarias tanto en la imposición directa como indirecta, en función del uso, destino, naturaleza, finalidad o pretensión³⁸.

Dentro del IAE, y como mencionábamos con anterioridad, siempre que conforme al artículo 78.1 TRLRHL se produzca el hecho imponible del Impuesto consistente en el *“mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto”*, resultará de aplicación la regla 8ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas, que recordemos, permite clasificar, provisionalmente, en el grupo o epígrafe dedicado a las actividades no clasificadas en otras partes (*n.c.o.p.*) a las que por su naturaleza se asemejen.

En consecuencia, la ya mencionada Consulta vinculante de la DGT V2908/2017, de 13 de noviembre, además de reconocer que las personas o empresas que se dediquen a la compraventa de criptomonedas por medio de una página web también tienen que tributar por este Impuesto, al tratarse de una operación que carece de clasificación específica en las Tarifas, debe clasificarse en el epígrafe 831.9 de la Sección Primera, dedicada a *“otros servicios financieros n.c.o.p.”*. Y con respecto a la actividad de compraventa de monedas virtuales a través de cajeros y máquinas de *vending*, a cambio de una comisión, la Consulta vinculante V1028/2015, de 30 de marzo, reconoció que la misma constituye también hecho imponible del IAE, quedando la misma sujeta al Impuesto, debiendo tributar en el epígrafe 969.7 de la Sección Primera, *“otras máquinas automáticas”*.

A efectos del IRPF, por lo que respecta a la compra y venta de bitcoin, debemos diferenciar entre si la operación constituye o no la realización de una actividad económica. En caso afirmativo, y al igual que sucedía con la actividad de minado, las rentas derivadas de la compraventa de bitcoin tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas, lo cual determinará, de acuerdo con el artículo 28.1 LIRPF, que su rendimiento neto se determine en régimen de estimación directa normal³⁹, de acuerdo con las normas que regulan el IS; integrándose en la base general del IRPF.

Por el contrario, las operaciones de compraventa de bitcoin que no impliquen la realización de una actividad económica a efectos del IRPF, así como los supuestos de permuta en los que el intercambio de bitcoin no se realice con monedas de curso legal

³⁷ El artículo 1.538 CC establece que *“la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”*.

³⁸ El artículo 13 de la Ley General Tributaria indica que *“las obligaciones se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”*.

³⁹ Dejando a salvo las peculiaridades de la estimación directa simplificada y de la estimación objetiva reguladas, respectivamente en los artículos 30 y 31 LIRPF.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

sino con otras criptomonedas⁴⁰, generarán ganancias o pérdidas patrimoniales, cuya cuantificación se determinarán por la diferencia entre los respectivos valores de transmisión y de adquisición de la criptomoneda⁴¹, y se integrará y compensará en la base imponible del ahorro del IRPF. Ahora bien, de conformidad con el artículo 49.1 LIRPF, si el resultado de la integración y compensación arroja saldo negativo, su importe se compensará con las otras rentas del ahorro positivas obtenidas en el mismo periodo, con el límite del 25%; y si tras dicha compensación aún quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar en los cuatro años siguientes.

Sobre la posibilidad de computar como pérdida patrimonial el robo o sustracción de bitcoin, la DGT, a través de las Consultas Vinculantes V1979/2015, de 25 de junio, V2603/2015, de 8 de septiembre, y V0999/2018, de 18 de abril, señaló al respecto que efectivamente se considerará como tal, pero que, por un lado, al tratarse de una pérdida por un robo, la computación de la misma no se va a producir de forma automática “*al mantener el acreedor su derecho de crédito, y sólo cuando este derecho de crédito resulte judicialmente incobrable será cuando se produzca sus efectos en la renta*”, y para que sea reconocido judicialmente, se establecen dos opciones: que haya un concurso de acreedores, y si no hay tal concurso de acreedores, que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto del de concurso⁴²; y, por el otro, que al no haberse puesto de manifiesto en ocasión de la transmisión del elemento patrimonial, la

⁴⁰ La mencionada Consulta vinculante V0999/2018, de 18 de abril, de la DGT, afirmaba que el intercambio de moneda virtual por otra moneda virtual da lugar a una alteración en la composición del patrimonio, ya que se sustituye una cantidad de una moneda virtual por una cantidad de otra moneda virtual distinta y, con ocasión de esta alteración, se pone de manifiesto una variación en el valor del patrimonio materializado en el valor de la moneda virtual que se adquiere en relación con el valor al que se obtuvo la moneda virtual que se entrega a cambio.

⁴¹ Ante la falta de una regulación específica, si se adquieren criptomonedas, sea cual sea la forma de adquisición, en distintas fechas a lo largo del periodo impositivo y con diferentes precios de compra, para la determinación de su precio de adquisición se utilizará el sistema que tradicionalmente se emplea en las operaciones de compraventa de acciones o participaciones, contenido en el artículo 37.2 LIRPF, es decir, se aplicará el método FIFO (*first in, first out*) por medio del cual las primeras monedas virtuales que se vendan o permuten se valorarán al precio de adquisición de las que se compraron en primer lugar. En este mismo sentido se pronunció la Consulta vinculante V1604/2018, de 11 de junio, de la DGT, en relación con ventas parciales de monedas virtuales adquiridas en diferentes casas de cambio y en distintas fechas, considerando que los bitcoin, computables por unidades o fracciones, tienen su origen en un protocolo específico y poseen todos ellos las mismas características, siendo iguales entre sí, lo que les confiere la naturaleza de bienes homogéneos. Coincidimos con MARTÍNEZ GÁLVEZ en que si bien es un sistema adecuado, a falta de regulación normativa, no se debe despreciar la posibilidad de optar por aplicar un criterio de precio medio ponderado, por medio del cual, el contribuyente hace un balance de las monedas que se han adquirido durante el periodo impositivo y calcula el precio medio de adquisición. MARTÍNEZ GÁLVEZ, P.: “Consecuencias tributarias de las operaciones con criptomonedas”. *op. cit.* Pág. 100.

⁴² Establece el artículo 14.2, apartado k) de la LIRPF, al indicar que la pérdida de patrimonio se debe imputar al periodo impositivo en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.^a Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable. 2.^a Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita en el importe del crédito conforme al artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. 3.^a Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito, sin que este haya sido satisfecho.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

pérdida formará parte de la renta general, debiendo de integrarse por tanto en la base imponible general del IRPF.

Si la actividad de compraventa o intercambio de bitcoin se realiza por un sujeto pasivo del IS, la renta obtenida por éste, cualquiera que sea su fuente u origen, tributará por este impuesto; y al igual que sucedía con la actividad de minado, la base imponible en el régimen de estimación directa se calculará corrigiendo el resultado contable de la entidad, básicamente de acuerdo con las normas previstas en el CCo y en el PGC.

En este sentido, tres serían las alternativas para registrar la compraventa e intercambio de bitcoin, dependiendo de la actividad económica principal realizada por el sujeto pasivo del IS: contabilizarlo como existencia, como inmovilizado o activo intangible, o como permuta.

Si el sujeto pasivo tiene por actividad principal vender y comprar bitcoin, deberá contabilizar los mismos a través de la norma de registro y valoración 10.3 del PGC relativa a las existencias. A su vez, la venta posterior de los bitcoin que aparezcan en la cuenta de existencias dentro de la contabilidad podría generar beneficios o pérdidas a computar en la cuenta de resultados de la sociedad que luego podrá dar lugar a renta gravable como parte de la base imponible del IS de conformidad con las normas previstas en el PGC para las existencias.

En el caso de que el sujeto pasivo no tuviera como actividad económica la compraventa de bitcoin, habrá que considerar la calificación contable de los bitcoin como “*activo no corriente mantenido para la venta*”; de forma que en la contabilización de su obtención y eventual transmisión posterior resultará de aplicación la norma de registro y valoración 7.3 así como el resto de reglas aplicables del PGC.

De acuerdo con la normativa contable en vigor, tanto los elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial como en las existencias se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. En cambio, si se adquieren en una casa de cambio, el valor será el precio de adquisición más los gastos de comisión asociados a dicha operación.

En cualquier caso, tanto si son existencias como intangibles, al cierre de ejercicio deberá valorarse si hay indicios de deterioro, pero el modo de cálculo será diferente: mientras que para las existencias se toma como valor de referencia para medir el posible deterioro el valor neto realizable, en el caso del inmovilizado se toma el valor recuperable (que es el menor entre el valor razonable y el valor en uso), valores diferentes que generarán cuantificaciones distintas de la posible pérdida, con el consecuente efecto en los resultados de la empresa y, lógicamente, en su tributación.

Pero tanto si la entidad realiza un intercambio de criptomonedas entre sí, o se reciben como pago por los bienes o servicios prestados, en tal caso no se trataría de una compraventa sino de una permuta, de modo que las criptomonedas recibidas se contabilizarán por el valor razonable del activo entregado. Sin embargo, a efectos fiscales, debería de computarse en la base imponible a precio de mercado; por lo que la entidad

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

deberá realizar un ajuste fiscal sobre el resultado contable por la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable.

Sobre la tributación en el IVA de las operaciones de compra y venta de bitcoins en el IVA, la DGT había considerado en las Consultas Vinculantes V2228/2013, de 8 de julio, V1028/2015 y V1029/2015, de 30 de marzo, y V2846/2015, de 1 de octubre, con base en la Sentencia del TJUE de 12 de junio de 2014 (*Granton Advertising*, asunto C-461/12)⁴³, que las monedas virtuales eran calificadas como medios de pago, por lo que según sus propias características, constituían un “*efecto comercial*” en el sentido del artículo 135.1.d) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al estar “*íntimamente ligado a instrumentos de pago que permiten la transferencia de dinero y que como tales operaciones financieras deben quedar exentas del Impuesto*”, optando por ende por ser operaciones sujetas, pero sobre las que se aplica la exención del mencionado artículo que excluye de gravamen “*las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales*”⁴⁴.

Con posterioridad, la Sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2015 (*David Hedqvist*, asunto C-264/14)⁴⁵, analizó la naturaleza y función del bitcoin, a efectos de la sujeción al IVA y de las operaciones de cambio de divisas tradicionales por divisas virtuales o viceversa. Estima, que los mencionados cambios de divisas son prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, las cuales consisten en cambiar distintos medios de pago, existiendo una relación directa entre el servicio prestado de cambio de moneda y la contraprestación que se percibe a cambio, y por ello considera que, por una parte, dicha actividad estaría sujeta al IVA “*al tener la consideración de actividad empresarial, ya que procede a la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En concreto, se dedica a la compra y venta de moneda virtual a través de un portal de internet a cambio de una comisión, lo cual parece corroborar el carácter empresarial de la actividad*”; mientras que, por otra parte, estima que tales operaciones están exentas del IVA, por constituir un medio de pago en los términos

⁴³ La mencionada sentencia admite que “*otros efectos comerciales*” únicamente puede comprender aquellos derechos que, sin ser un crédito o cheque, confieran un derecho a una determinada cantidad de dinero. La exención de las operaciones relativas a “*efectos comerciales*” persigue tratar, a efectos del impuesto, aquellos derechos que en el tráfico son considerados similares al dinero, como la propia entrega de dinero.

⁴⁴ En opinión de GONZÁLEZ APARICIO, no considera admisible incluir las monedas virtuales dentro del concepto de “*otros efectos comerciales*”, sobre todo si se tiene en cuenta que los demás elementos que se citan en la Directiva del IVA, como las transferencias, los cheques, pagarés o letras de cambio, por ejemplo, representan instrumentos que, de una u otra forma, reflejan un crédito contra el emisor, que en el caso de las monedas virtuales no existe. GONZÁLEZ APARICIO, M.: “Tratamiento tributario de los nuevos medios de pago en la fiscalidad indirecta”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018. Pág. 135.

⁴⁵ Para un mayor análisis de la mencionada Sentencia, *vid.*, MORENO GONZÁLEZ, S.: “Tributación indirecta del dinero virtual”. *Fiscalidad internacional y negocios transnacionales*. Núm. 2. 2016.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

señalados en la letra e) del referido artículo 135.1, relativo a “*las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago*”⁴⁶.

La mencionada Sentencia obligó a la DGT a revisar su criterio, manifestando en sus Consultas vinculantes V1748/2018, de 18 de junio, y V2034/2018, de 9 de julio, que “*los bitcoin, criptomonedas y demás monedas digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con las mismas están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos establecidos en el artículo 20.Uno.18 de la Ley 37/1992*”⁴⁷.

2.3.- MANTENIMIENTO COMO BIEN DE INVERSIÓN

De conformidad con las Consultas vinculantes de la DGT V0250/2018 y V0590/2018, de 1 febrero y 1 de marzo respectivamente, vienen a considerar, desde la perspectiva del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que los bitcoin u otras criptomonedas son monedas de tipo virtual que permiten comprar bienes y pagar servicios a través de Internet, además de cotizar en mercados financieros regulados, razón por la cual deberán de declararse en el mencionado impuesto junto con el resto de los bienes y derechos de contenido económico, de la misma forma que se haría con cualquier otro capital en divisas; por lo tanto, valorándose por su valor de mercado (por su valor equivalente en euros) en la fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada año⁴⁸.

Diversas son las cuestiones que se suscitan al respecto. En primer lugar, con respecto a su valor de mercado a fecha de devengo, sería conveniente que el legislador determine con exactitud el momento en el que determinar la base imponible de las criptomonedas, dada la gran volatilidad, variabilidad y fluctuación que caracteriza su mercado⁴⁹.

⁴⁶ A criterio del TJUE, la disposición comunitaria no puede ser interpretada en el sentido de que se refiera solo a las operaciones relativas a divisas tradicionales, puesto que equivaldría a privarla de una parte de sus efectos; por tanto, las operaciones relativas a divisas virtuales son operaciones financieras siempre que hayan sido aceptadas por las partes de una transacción como medio de pago alternativo, y su única finalidad sea la de ser un medio de pago.

⁴⁷ El hecho de que la actividad de intercambio de criptomonedas esté exenta del IVA, no exime a sus titulares de tener que cumplir con la mayoría de las obligaciones formales establecidas por el artículo 164 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), para el conjunto de sujetos pasivos del impuesto, consistentes en: presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto; solicitar a la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan; expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente; llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el CCo y demás normas contables; presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas; nombrar a un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la LIVA cuando se trate de sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla.

⁴⁸ De acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 29 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP).

⁴⁹ Cfr., en este sentido, GONZÁLEZ GARCÍA, I.: “Control tributario de las criptomonedas”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018. Pág. 49.

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

Otra cuestión a plantear es la posibilidad de aplicar al empresario que se dedica al cambio de bitcoin o criptomonedas por divisas tradicionales, la exención de los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional siempre que esta se ejerza de forma habitual, personal y directa, y constituya su principal fuente de renta⁵⁰; sin embargo, la ausencia por el momento de pronunciamiento expreso en este sentido por parte de la DGT, la aplicación de esta exención conllevaría un riesgo elevado de comprobación por parte de la Administración Tributaria.

También, como sabemos, la obligación de tributar por el impuesto exige que el valor de los bienes y derechos exceda del mínimo exento que, con carácter general, se establece en 700.000 €; pero al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, esta obligación dependerá, en última instancia, del importe que los territorios autonómicos hubieran establecido, por lo que la determinación y cuantificación del impuesto dependerá del lugar de residencia del sujeto pasivo. Cuestión esta, por otro lado, de poca relevancia significativa, por lo menos temporalmente, como consecuencia de la bonificación general del 100% de la cuota íntegra para los sujetos pasivos por obligación personal y real⁵¹.

Por último, al tratarse de un impuesto que grava el patrimonio mundial del que es titular una persona física residente en España, surgen la cuestión de localizar las criptomonedas, dado que al estar almacenadas en una red distribuida⁵² se consideran que no se encuentran en territorio español y, por tanto, la persona física residente en territorio español tendrá la obligación de informar anualmente a la Administración tributaria, a través del modelo 720, sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales. Y en el supuesto de incumplimiento de la mencionada obligación de información, la sanción constituirá en multa pecuniaria fija de 5.000 € por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 €⁵³.

⁵⁰ Conforme lo establecido en el artículo 4.8.1 LIP.

⁵¹ Bonificación general establecida en el artículo 33 de la LIP para el año 2021 por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de la Seguridad Social.

⁵² Recordemos que las criptomonedas figuran en una dirección de internet dentro del *blockchain*, a la que se asocian unas claves (pública y privada) que van a permitir a su titular acceder a la dirección y gestionarla; claves que se encuentran almacenadas en ficheros informáticos, monederos virtuales o *wallet*, que a su vez se encuentran en páginas web de entidades de custodia que ofrecen el servicio de almacenamiento.

⁵³ Concretamente, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, viene a modificar los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimotercera de la Ley General Tributaria, añadiendo en ambos apartados una letra d) en la que se establece la obligación de información por parte de los contribuyentes personas físicas y la sanción por incumplimiento de la obligación o por su presentación fuera de plazo; indicándose sobre este último particular que “la sanción será de 100 euros por cada dato o

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

3.- CONSIDERACIONES FINALES

Tras más de una década de la aparición en el mercado de la primera moneda virtual no hay todavía una regulación legal sobre el régimen tributario de las operaciones de creación, posesión, adquisición y transmisión del bitcoin. Ha sido la doctrina administrativa la que ha ofrecido transitoriamente una línea argumental, más o menos evolucionada, en algunos aspectos aunque insuficientes en otros, sobre su régimen tributario, integrando esta nueva realidad virtual en las categorías jurídicas clásicas previstas por nuestro ordenamiento tributario.

Para la imposición directa, las monedas virtuales son bienes muebles inmateriales diferentes entre sí. La transmisión de monedas virtuales por particulares devenga una ganancia o pérdida de patrimonio, ya se materialice a través de una compraventa o de una permuta, gravando según las reglas que establece el IRPF para esta fuente de renta en cuanto a la valoración, las reglas de integración, compensación y criterios de imputación temporal de rentas. La doctrina administrativa resulta copiosa en estas cuestiones, aunque no se pronuncia sobre otros aspectos esenciales del tributo, como es la incidencia que pudiera tener en las transacciones con monedas virtuales la norma antipérdidas que contempla el IRPF cuando se venden y compran elementos patrimoniales en un determinado plazo temporal.

Las transacciones con monedas virtuales en el ámbito de una actividad económica generan ingresos y gastos que deben ser objeto de declaración-liquidación en el IRPF o IS, según la naturaleza del sujeto perceptor. Ante la carencia de regulación normativa y los escasos pronunciamientos administrativos sobre esta fuente, para determinar la renta sometida a gravamen se deben aplicar las reglas generales previstas en los respectivos tributos. En el régimen de estimación directa, se requiere considerar las reglas contables. Sin embargo, también en este ámbito se carece de regulación legal. Tan solo se dispone de unos pocos pronunciamientos aislados del ICAC, que califica las monedas virtuales como elementos de inmovilizado intangible o existencias, según cuál sea su función o uso en la actividad económica habitual de la entidad.

A la espera de un marco normativo homogéneo que clarifique la naturaleza jurídica de la moneda virtual en ambos sectores normativos, el contribuyente deberá practicar, cuando corresponda, las correcciones valorativas necesarias cuando haya diferencias de calificación, valoración o imputación temporal.

En cuanto a la imposición indirecta, las monedas virtuales son medios de pago y divisas. A diferencia de la consideración como actividad económica y servicio financiero de la adquisición originaria de monedas virtuales en el IAE, el IVA la considera como tal

conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios”.

Este documento constituye el **preprint** del trabajo posteriormente publicado en: Romero Flor, Luis María (2022). «Tributación del bitcoin», *Quincena Fiscal*, 1-2, (83-105). URI: <https://hdl.handle.net/10578/37403>

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

actividad y califica las operaciones realizadas por estas entidades como no sujetas al impuesto, por las razones expuestas.

Por último, destacar la necesidad de emprender actuaciones legislativas dirigidas a controlar el entorno de este nuevo mercado intangible. Deben crearse obligaciones de información sobre quienes actúan en este ecosistema, tanto en relación con los intermediarios, a través de los que se materializan la mayor parte de las transacciones con criptomonedas, como con los particulares. Sin embargo, y aunque la Ley 11/20121, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal incluya la obligación de los particulares de presentar el modelo 720, habrá que esperar al desarrollo reglamentario necesario que aclare cuestiones relevantes sobre esta obligación de información.

4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCOBER, X.: “Las otras (múltiples) aplicaciones del blockchain”. *Diario Cinco Días*. 2018.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “El bitcoin y sus implicaciones”. *Cauces: Cuadernos del Consejo Económico y Social*. Núm. 34. 2017.

GONZÁLEZ APARICIO, M.: “Tratamiento tributario de los nuevos medios de pago en la fiscalidad indirecta”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018.

GONZÁLEZ DE FRUTOS, U.: “La fiscalidad en el mundo blockchain”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 425-426. 2018.

GONZÁLEZ GARCÍA, I.: “Control tributario de las criptomonedas”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018.

GÓMEZ JIMÉNEZ, C.: “El bitcoin y su tributación”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 380. 2014.

LEGERÉN MOLINA, A.: “Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales del blockchain”. *Revista de Derecho Civil*. Núm. 1. 2019.

MARTÍNEZ GÁLVEZ, P.: “Consecuencias tributarias de las operaciones con criptomonedas”. *Revista Contabilidad y Tributación*. Núm. 449-450. 2020.

MIRAS MARÍN, N.: “El régimen jurídico tributario del bitcoin”. *Revista de Contabilidad y Tributación*. Núm. 406. 2017.

MÓNER, F.: “Un sistema de pago alegal”. *Escritura Pública*. Núm. 92. 2015.

Este documento constituye el **preprint** del trabajo posteriormente publicado en: Romero Flor, Luis María (2022). «Tributación del bitcoin», *Quincena Fiscal*, 1-2, (83-105). URI: <https://hdl.handle.net/10578/37403>

La versión publicada por la editorial constituye la versión oficial de referencia y es la que debe citarse en trabajos científicos.

MORENO GONZÁLEZ, S.: “Tributación indirecta del dinero virtual”. *Fiscalidad internacional y negocios transnacionales*. Núm. 2. 2016.

PEDREIRA MENÉNDEZ, J.: “La contabilización y tributación de la moneda virtual (Bitcoin)”, en *Tendencias y retos del Derecho Financiero y Tributario*. Instituto de Estudios Fiscales. Núm. 10. 2018.

PEDREIRA MENÉNDEZ, J. y ÁLVAREZ PÉREZ, B.: “Consideraciones sobre la tributación y calificación contable de las operaciones en moneda digital (Bitcoins) en las empresas”. *Revista Quincena Fiscal*. Núm. 3. 2018.

ROSEMBUJ, T.: *Bitcoin*. El Fisco. Barcelona. 2015.